

SERES DA CULTURA, HABITANTES DO MUNDO 3: POPPER, GADAMER E OS MEMES – EXPLICAÇÃO E COMPREENSÃO NAS CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS

*Ricardo Waizbort**

RESUMO

O objetivo desse trabalho é prover uma comparação crítica entre a filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer e a filosofia da ciência de Karl Popper, focando o problema das diferenças e semelhanças entre as verdades e métodos das ciências naturais e das ciências sociais. Os conceitos de seres da cultura, em Gadamer, e de habitantes do mundo 3 de Popper são aproximados do conceito de meme, entendido como unidade de replicação cultural.

Palavras-chave: Hermenêutica; método; natureza; história; objetividade; memes.

CULTURAL BEINGS, INHABITANT OF WORLD 3: POPPER, GADAMER AND THE MEMES: EXPLANATION AND COMPREHENSION IN NATURAL AND SOCIAL SCIENCES

The aim of this work is to provide a critical comparison between the Hans-Georg Gadamer's hermeneutical philosophy and Karl Popper's philosophy of science, in focusing the problem of differences and similitudes between truths and methods of natural and social sciences. The Gadamer's cultural beings concept and Popper's world 3 inhabitant concept are brought together to meme concept, the latter to be understood as a cultural replicator unity.

Key words: Hermeneutics; method; nature; history; objectivity; memes.

* Pesquisador associado, Departamento de Pesquisa, Casa de Oswaldo Cruz, Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Saúde da Fiocruz. *E-mail:* ricardowaizbort@yahoo.com.br

*Para que seu horror seja perfeito, César, acossado ao pé de
uma estátua pelos impacientes punhais de seus amigos,
descobre entre os rostos e as armas o de Marco Janio Bruto,
seu protegido, quiçá seu filho, e já não se defende e exclama:*

Tú também, meu filho! Shakespeare e

Quevedo recolhem o grito patético.

*Ao destino agradam as repetições, as variantes, as simetrias;
dezenove séculos depois, no sul da província de Buenos Aires,*

*um gaúcho é agredido por outros gaúchos e, ao cair,
reconhece um seu afilhado e lhe diz com mansa recriminação
e lenta surpresa (estas palavras devem ser ouvidas, não
lidas): Pero, che! Matam-no e ele não sabe que morre para
que uma cena se repita.*

(BORGES, J.L. O fazedor. RJ: Bertrand, 1978, p. 25).

INTRODUZINDO O PROBLEMA

O objetivo desse trabalho é contrapor certos aspectos das filosofias de Hans-Georg Gadamer e Karl Raimund Popper. Apresentarei Gadamer, um dos mais proeminentes hermeneutas da segunda metade do século XX, baseando-me principalmente em seu livro *Verdade e método*, publicado em 1960, focando sua forma de tratar os problemas envolvidos nos fenômenos da compreensão e da interpretação, atributos das chamadas ciências do espírito (que incluiria as ciências sociais, as ciências humanas e as ciências históricas, as *Geisteswissenschaften*). Para Gadamer os seres da cultura,¹ os processos da história, os fenômenos sociais não poderiam ser investigados com os mesmos métodos com que as ciências da natureza (as *Naturwissenschaften*) investigam os seres da natureza. Embora Gadamer, desde o início de *Verdade e método*, afirme categoricamente que não pretende defender uma metodologia científica para as humanidades, sua preocupação com o método é evidente desde o título da obra.

De outra parte, certos achados filosóficos de Popper buscaram uma aproximação crítica entre os métodos das ciências sociais e os das ciências naturais, procurando indicar o quanto as ciências naturais também seriam interpretativas: a ciência em si seria um ser da cultura, e nossas noções acerca da natureza estariam sempre mediadas por linguagens e teorias. Incluindo a Física, todas as ciências exigem a transmissão de linguagens e conteúdos que

¹ Em *Verdade e método*, Gadamer não utiliza a expressão “seres da cultura” ou “ser da cultura”. Todavia, as referências aos seres (e essências) da história, da filosofia e da arte são tão recorrentes, que assumo a expressão como forma de esquematizar as diferenças entre os produtos da cultura e da natureza.

só podem ser mantidos nas populações por transmissão cultural, informação essa que não se incorpora ao nosso patrimônio genético, biologicamente falando. Os seres da cultura de Gadamer e os habitantes do mundo 3 de Popper, são aqui neste texto interpretados como precursores modernos da idéia de meme, a idéia de que as informações veiculadas social e culturalmente são como criaturas vivas que possuem uma história e trajetória que se relacionam interdependentemente com as mentes de seus veículos (ou interatores), os homens em sociedades.

O darwinismo e suas atualizações críticas jogam um papel fundamental nessa abordagem. Para o darwinismo clássico os indivíduos são centrais. Os indivíduos lutam para sobreviver e se reproduzir, a despeito de qualquer consideração moral. Durante o século XX, até meados da década de 1960, uma doutrina centrada na seleção de grupos, e não de indivíduos isolados, ganhou espaço considerável em livros, artigos e academias. Seus defensores julgavam que o nível mais importante sobre o qual agia a seleção natural era a espécie. O altruísmo, comportamento que não poderia ser compreendido em termos das vantagens *individuais* favorecidas pela seleção natural, era explicado como o sacrifício do indivíduo para o bem da espécie. O advento da genética e de seus espetaculares avanços a partir de princípios do século XX; a síntese entre a genética e a evolução, em fins da década de 1930; as novas descobertas da biologia molecular a partir de 1953, instigaram os cientistas a compreender que o nível mais profundo em que a seleção age, não é nem o dos indivíduos ou o das espécies, mas o dos genes, na verdade, o nível da informação contida nos genes (Williams, 1966; Wilson, 1975; Dawkins, 1979; Ridley, 2000). Animais e plantas são veículos para os genes, replicadores biológicos, cuja informação está sendo transmitida, em muitos casos, por bilhões de anos. Os memes se inserem nesse cenário intelectual procurando criticar a sociobiologia e a psicologia evolucionária por considerarem a cultura um subproduto da vida social determinada pelos genes, sem uma dinâmica própria.

Em 1999, Susan Blackmore publicou nos Estados Unidos o livro *The meme machine*, não traduzido no Brasil (Blackmore, 1999). Seu argumento central é que nossas vidas são guiadas pelas idéias, fragmentos de idéias e complexos de idéias que possuímos e que nós possuímos. Blackmore chama tais idéias de memes. Não era a primeira vez, de um ponto de vista evolutivo,² que se propunha que as idéias dirigiam a história humana. Em 1995, o filósofo da mente Daniel Dennett, em *A perigosa idéia de Darwin*, defendeu que nossas vidas dependem profundamente dos genes que herdamos de nossos pais, e das

² O difusionismo de Edward Tylor e as leis da imitação de Gabriel Tarde são considerados por alguns cientistas sociais como precursores da memética (KUPER, 2001; MARSDEN; 2000).

idéias – dos memes – que herdamos do contexto social e cultural no qual nossa personalidade se desenvolve (Dennett, 1998). Quase vinte anos antes, em 1976, no brilhante e controvertido livro de divulgação científica *O gene egoísta*, o zoólogo Richard Dawkins deixou escrito, pela primeira vez, que haveria uma outra entidade guiando a evolução humana além do gene: as idéias ou memes, definidos com unidades de transmissão, imitação ou aprendizagem cultural (Dawkins, 1979). No ano de 2000, outro filósofo da Biologia, David Hull, no artigo “Taking memes seriously” discute qual seria a idade da memética (Hull, 2000). Embora os memes tenham sido referidos por esse nome em 1976, no livro *The selfish gene*, Hull argumenta, no entanto, que a teoria dos memes teria na média uns doze anos àquela altura (no ano 2000), pois foi apenas por volta de 1988 que começaram de fato a aparecer publicações e debates acerca desse assunto.

Desde já é preciso considerar que a ciência dos séculos XIX e XX foi reconhecendo pouco a pouco uma tal complexidade da natureza (selvagem, social e cultural) neste planeta que já não é mais permitido hoje sonhar que o conhecimento científico vá um dia abarcar *todos* os aspectos de um universo e de uma vida que, quanto mais investigados, mais facetas inesperadas e intrigantes apresentam. Ao mesmo tempo, falar da “ciência” no singular, é incorrer em uma generalização certamente injustificável. A Física, a Química, a Biologia, a Geologia, a Astronomia e muitas outras ciências possuem seus objetos e métodos próprios. Mesmo no interior dessas ciências cada uma de suas subdivisões são tão numerosas (por exemplo, na Biologia: zoologia, botânica, embriologia, anatomia, fisiologia, citologia, etologia, genética, microbiologia, parasitologia, bacteriologia, virologia, evolução etc.), que torna-se cada vez mais duvidoso querer extrapolar conclusões empíricas ou conceituais derivadas de uma diretamente às outras. A memética não pretende explicar tudo, embora pretenda compreender e quem sabe modelar, fenômenos naturais e culturais tão díspares como o volumoso tamanho do cérebro humano e a proliferação de máquinas de veiculação e de replicação de informações; nossa incapacidade de parar de pensar e falar e as altas audiências dos canais de televisão; nossa sede de comunicação e nossa tendência a valorizar os que falam bem, entre muitas outras coisas (Blackmore, 1999).

Entretanto, para muitos filósofos e cientistas sociais seria um equívoco tentar entender a mente humana e seus produtos com modelos oriundos das ciências naturais. Para Gadamer, como veremos, as ciências naturais estariam lidando com a *explicação* de fenômenos materiais, físicos, enquanto as ciências sociais ou históricas enfrentariam a *compreensão* de processos únicos, social e historicamente determinados, processos mentais, subjetivos, cujos significados não poderiam ser interrogados com os mesmos métodos das ciências naturais,

supostamente indutivas e experimentais (Gadamer, 1998). O argumento que coloco e a conclusão a que desejo chegar convergem na consideração de que essa forma de interpretar o conhecimento científico está largamente apoiada na idéia de que o padrão metodológico das ciências da natureza é, e deve ser, o da Física. Contudo, o entendimento de que certas ciências consideradas naturais, como a Cosmologia, a Geologia e a Biologia Evolutiva, se valem de explicações narrativas essencialmente históricas, sugere que a diferença entre as ciências naturais e histórica não pode mais se manter sobre esta base secular (Mayr, 1998; Martinez & Bahonez, 1998; Caponi, 2000, 2003). A distância entre as tradições anglo-saxônica (da qual Popper faz parte) e a continental (da qual Gadamer faz parte) poderia ser vencida usando como ponte o programa de pesquisa dos memes (Gatherer, 1997), concedendo aos seres da cultura de Gadamer e aos habitantes do mundo 3 de Popper uma realidade e interdependência em relação às mentes que os criam e modificam.

Mais adiante esboçarei uma breve introdução histórica do problema da compreensão e da interpretação, a chamada teoria hermenêutica, que está na raiz das ciências históricas, procurando caracterizá-la como uma doutrina cujo método se afirma diferente do método indutivo que predominaria, segundo Gadamer nas ciências naturais. Para ele, o método utilizado para estudar o homem e a história (e o pensamento, a mente, as sociedades, as culturas e sobretudo as obras de arte) não pode se distanciar do homem e da história para investigá-los, como se estes últimos fossem fenômenos que ocorressem alheios à própria vontade, intenção, motivação e consciência humanas. Contrariamente, esses são fenômenos que fazem parte do próprio ser da história, do fenômeno que gostaríamos não só de resgatar mas também de compreender (Gadamer, 1998; Ricoeur, 1990).

As chamadas ciências naturais, sobretudo a Física, a Química, a Biologia, são consideradas tradicionalmente campos do conhecimento científico que lidam com realidades materiais e objetivas, externas aos nossos sentidos, estranhas ao sentimento de humanidade que compartilhamos com outros seres humanos. Presumivelmente, as investigações dessas ciências naturais não estão debruçadas diretamente sobre o próprio homem, sua história ou a das sociedades necessariamente formadas por homens. Sendo assim, os objetos dessas ciências poderiam ser investigados objetivamente, pois poder-se-ia estudá-los diretamente, através da observação e do experimento, seguidos de generalização indutiva, critérios que não podem ser atendidos nos estudos da história, pois não se pode observar o passado e suas sociedades (ou submetê-los a experimentos) do mesmo modo que se observa, por exemplo, o movimento dos astros, as reações entre substâncias químicas ou mesmo a reprodução e o desenvolvimento das espécies de seres vivos.

Hoje se reconhece por toda parte que não existe ciência sem teorias, que não há observação científica desprovida de expectativas e interesses, que todo conhecimento depende de estruturas sociais, cultural e historicamente herdadas. Infelizmente, a experimentação e o método indutivo (no sentido dos empiristas ingleses, Francis Bacon, David Hume, John Locke, entre outros), sobretudo traduzida matematicamente, principalmente se seguida de *aplicação* tecnológica, continua sendo tomada, pelo público não especializado, como o método das ciências naturais. Nesse contexto, a crítica desferida por Gadamer em várias partes de *Verdade e método*, seu preciso ataque à equivocada tentativa de alguns filósofos de desqualificar as ciências hermenêuticas (históricas) pela não utilização do método das ciências naturais (indução), ignora os achados de Karl Popper sobre a questão do método nas ciências sociais e naturais. Embora seja comum considerar Popper como um positivista, uma outra leitura de sua obra revela, ao lado de uma perspectiva positiva do conhecimento humano, e não só do científico, a convicção de que a compreensão e a explicação do homem e da natureza são tarefas possíveis de serem realizadas, embora difícilíssimas.

Assim, uma outra parte desse trabalho tratará de apresentar as concepções de tradição e objetividade de Popper, dois importantes habitantes de seu mundo 3:⁴ os habitantes do mundo da linguagem e da cultura, criados pela mente humana, e que têm uma história própria. Eu quero argumentar que talvez o meme mais poderoso do discurso de Popper é a idéia de crítica. É verdade que Popper realmente recorreu à indução em seus argumentos a favor de um método que em nada deveria ao método indutivo. É verdade que seu método de conjecturas e refutações foi criticado lógica e epistemologicamente, e que, na prática, a observação e a experiência continuam induzindo muitos cientistas a pensarem que seu próprio método é o da pura observação ou da pura experimentação. É verdade que a refutação de uma asserção derivada de uma teoria científica pode ser uma razão insuficiente para abandonar a teoria.⁵

⁴ Popper dá ao mundo físico o nome de “mundo 1”; ao mundo das experiências subjetivas de cada sujeito chama “mundo 2”. Além desses, ele reconhece um mundo dos conteúdos lógicos da linguagem, o qual denomina “mundo 3”. Com tal classificação pretende distinguir entre um estado pessoal de veracidade (subjetivo) e a verdade de uma proposição (conteúdo lógico: objetivo). Nesse sentido, o mundo 3 seria o universo dos produtos lógicos da mente e da linguagem que possuem uma forma objetiva. Sobretudo os produtos das idéias que se tornaram públicos e foram fixados em bibliotecas, nos computadores, na mídia, fazendo parte desse universo que nem é simplesmente físico nem meramente um sonho do sujeito cognoscente. Popper, K.R. (1975), p. 152.

⁵ Lakatos, discípulo e crítico de Popper, argumenta que uma teoria científica é uma estrutura lingüística muito complexa, composta basicamente de um núcleo duro (com sua visão de mundo fundamental) e de um cinturão protetor (decorrências diretas e indiretas da visão de

Entretanto, eu gostaria de apresentar uma defesa de Popper. Eu o vejo como um filósofo que tentou durante toda a vida introduzir a idéia de um método de tentativas e erros aberto à imaginação e ao fogo crítico, um dos primeiros passos na direção de uma unificação entre as ciências sociais e as naturais. Popper, como Gadamer, também valoriza as obras de arte humanas, na literatura, na música, na pintura, usando a alta complexidade e sofisticação do objeto (de arte) como um patamar que a ciência almejaria alcançar (Popper, 1982). O conceito de conhecimento objetivo de Popper, que ao meu modo de ver é decorrente de sua ontologia do mundo 3, procura liberar os objetos culturais do culto do indivíduo, e encará-los como criaturas lingüísticas com histórias próprias. Richard Dawkins considera Popper um dos precursores dos memes (Dawkins, 1979). Ontologicamente, as idéias são seres. A vida das sociedades e das culturas são levadas a sério.⁶

As tradições em que se inserem Popper e Gadamer são bastante distintas. Na parte da obra de Gadamer com que travei conhecimento, ele se referiu a Popper algumas poucas vezes. Popper, ao que eu saiba, não se referiu a Gadamer na sua. Todavia, Heidegger e sobretudo Hegel não escapam do bisturi dirigido por Popper aos partidários do essencialismo e inimigos de sua talvez platônica sociedade aberta, regida pela razão crítica e científica. No posfácio da edição americana de *Verdade e método* encontrei, provavelmente, a mais aberta e agressiva referência de Gadamer às idéias de Popper, no debate que este travou ao lado de Hans Albert *contra* alguns integrantes da Escola de Frankfurt, como Adorno e Habermas (Gadamer, 1994; Adorno, 1983; Habermas, 1983; Popper, 1978a;)⁷ Pelo lado de Popper, no ensaio “A teoria da mente objetiva”, além de fazer referência a Collingwood e sobretudo a Dilthey, dois filósofos identificados com a hermenêutica, Popper assinala explicitamente que pretende dar uma “contribuição à teoria da compreensão (‘hermenêutica’)” (Popper, 1975). A contribuição que pretendo dar vem na forma de conjecturar essa

mundo), ambos constituídos linguisticamente pela conjunção de evidência objetiva com argumentos abertos à crítica. Todavia, as proposições do cinturão protetor seriam mais facilmente desafiadas nos teste da teoria do que efetivamente seu núcleo duro (Lakatos, 1970; Regner, 1994).

⁶ Em outros ensaios tratei de apresentar o conceito de meme e discuti-lo à luz de uma ciência social (Waizbort, 2003, 2004; Waizbort & Rodriguez, 2004). Para uma introdução sistemática com repercussões culturais e antropológicas ver Blackmore, 1999. Para uma visão crítica pluralista ver Aunger, 2000. Para um interesse mais generalizado visitar os sites *Journal of research in memetics* and *All memetics bibliography* (outros comentários adiante. Ver também bibliografia).

⁷ Esse debate ficou conhecido, para indignação de Popper (1978a), como “A disputa do positivismo na sociologia alemã”.

aproximação entre os seres da cultura de Gadamer e os habitantes do mundo 3 de Popper, tratando-os como replicadores, passíveis de serem investigados, funcional e historicamente, à luz do algoritmo darwinista da herança com modificação submetida a pressões seletivas.

GADAMER E OS SERES DA CULTURA

Segundo Paul Ricoeur, procurando caracterizar histórica e filosoficamente a distinção entre as ciências naturais e as ciências do espírito, William Dilthey afirmou que no conhecimento da natureza o investigador só atinge fenômenos diferentes dele, cujo significado fundamental lhe escapa:

Na ordem humana, pelo contrário, o homem conhece o homem. Por mais estranho que outro homem nos seja, não é um estranho no sentido que pode sê-lo a coisa física incognoscível. A diferença de estatuto entre a coisa natural e o espírito comanda, pois, a diferença entre *explicar* e *compreender*. O homem não é radicalmente um estranho para o homem, porque fornece sinais de sua própria existência. Eis o que a escola positivista ignora por completo: a diferença de princípio entre o mundo psíquico e o mundo físico (Ricoeur, 1990, p. 24).

Para Dilthey, filósofo alemão do final do século XIX e início do XX, a diferença fundamental entre o explicar, atributo das ciências naturais, e o compreender, atributo das ciências do homem, residiria no fato de que as primeiras buscam sistematicamente as regularidades que ocorrem à matéria física e que induzem a leis gerais, enquanto as segundas perseguem a unicidade histórica que reina sobre todo o indivíduo, suas ações, sua mente, seus pensamentos e criações. As ciências do espírito exigem, como ciência fundamental, a psicologia, ciência do indivíduo agindo na sociedade e na história (Ricoeur, 1990, p. 25). Para Ricoeur, o objetivo de Dilthey era desenvolver uma metodologia própria para as ciências da história. Era a tentativa de uma invenção da história como ciência de primeira grandeza. Entretanto, para Dilthey não se tratava de copiar ou adotar o método das ciências naturais, mas erigir para as ciências do espírito um método tão rigoroso quanto o das ciências físicas. Para Dilthey esse método seria essencialmente subjetivo, pois a interpretação consiste em uma operação *mental*, psicológica, na qual o intérprete tenta compreender e interpretar o comportamento (transformado em livros, documentos, esculturas, partituras, edifícios) de outros homens em épocas, geografias e culturas diferentes das suas (do intérprete).

A hermenêutica é o ramo do conhecimento humano que justamente investiga as condições em que ocorrem a compreensão e a interpretação, sobretudo de textos escritos e objetos de arte. Mas estuda também as condições que devem ser preenchidas para que qualquer ato de comunicação ocorra. Desde o alvorecer da hermenêutica moderna, trata-se não só do interesse de intérpretes especialistas procurando investigar o que fornece aos textos a possibilidade de serem compreendidos; o que se indaga também é a própria comunicação entre *mentes* distintas, a possibilidade de entendimento entre o eu e o tu, entre o sujeito e o outro.

Na teoria hermenêutica contemporânea a posição filosófica de Hans-Georg Gadamer (1900-2001) é considerada fundamental (Outhwaite & Bottmore, 1996, p. 353). Sua obra como um todo apresenta uma infinita complexidade e riqueza históricas do problema da compreensão e da interpretação. Seria impossível dar sequer uma pálida idéia do nível de sofisticação e estratificação de um livro com *Verdade e método*. Gadamer apreendeu e desenvolveu criticamente formulações anteriores do problema hermenêutico, fornecendo as bases para a posterior aplicação das percepções hermenêuticas a um campo mais amplo. Pesquisando as artes nos séculos XIX e XX, Gadamer reafirma que nas ciências sociais o mundo físico não é o objeto da investigação, mas o saber do homem sobre si mesmo e sobre o mundo de suas próprias criações (Gadamer, 1998). Nesse sentido, Gadamer estaria rejeitando para as ciências do espírito o ideal de objetividade das ciências da natureza:

A figura do círculo hermenêutico foi usada por Gadamer para rejeitar o objetivismo inerente na *Geisteswissenschaften* hermenêutica. Quando desafiado por Emilio Betti a julgar a exatidão ou verdade das interpretações apresentadas, Gadamer respondeu que só se preocupava em mostrar o que estava sempre acontecendo quando compreendemos (Outhwaite & Bottmore, 1996, p. 353).

As ciências humanas ou do espírito, as *Geisteswissenschaften*, não podem ser objetivas, pois o intérprete e a história são tão profundamente entranhados um no outro que não seria possível qualquer distanciamento entre o sujeito e o objeto. No processo de compreensão, o objeto e o próprio sujeito são seres humanos, ou comportamentos de seres humanos preservados pela memória cultural, como livros, obras de arte, instrumentos musicais, partituras, entre outros objetos que o passado nos lega. Note-se que todos esses objetos podem ser vistos como veículos de idéias, de memes.

Embora Gadamer negue ostensivamente, o livro *Verdade e método* parece uma cruzada pela legitimidade das investigações de um ramo do saber humano que se conhece como “humanidades”. O referido ataque é principalmente contra

o que se poderia chamar hoje de tecnociências, as ciências naturais investidas de autoridade pelo poder de seu impacto tecnológico (Gadamer, 1983). Há então, desde o início uma tensão entre o causal-natural e o motivacional-histórico (Domingo Moratalla, 2000, p. 27). Todavia, *Verdade e método* se refere ao método das ciências naturais no contexto do pensamento da primeira metade do século XIX, ou seja, uma concepção de método muito mais baseada na crença de métodos experimentais completamente livres de qualquer teoria. Ele parece não conceder ênfase ao contexto de revoluções metodológicas nas ciências, a partir da segunda metade do século XIX, que levaram a uma concepção hipotético-dedutiva de método no qual a partir de hipóteses ousadas, baseadas em evidências, condições iniciais, leis gerais e modelos conceituais, deduz-se conseqüências independentes que podem servir de teste para toda uma estrutura teórica (Popper, 1982, 1975; Loose, 1979; Mayr, 1998; Gewandsnajder, 1989). Parece certo que Gadamer, à época que escreveu esse livro, tinha conhecimento do que a ciência e a filosofia da ciência estavam produzindo, tanto que ele cita, embora muito marginalmente, os nomes de Thomas Kuhn e Popper no corpo da obra (Gadamer, 1998, respectivamente, p. 425 e 521).⁸ O que desejo focar é que Gadamer não avalia a crítica avassaladora que Popper dirigiu ao método indutivo em obras como *A lógica da pesquisa científica* publicada em alemão em 1934 sob o título *Logik der Forschung*, e em 1945 em inglês como *The logic of scientific research* (Magee, sd). Em *Verdade e método*, que veio à luz em 1960, também não se detecta nenhuma referência a obras como *A sociedade aberta e seus inimigos*, de 1945 e *A miséria do historicismo*, de 1957. Note-se que os dois livros tratam explicitamente de importantes tópicos para as ciências sociais e políticas e seus métodos, o que certamente teria relevância para os temas tratados por Gadamer. Popper nega categoricamente que o método indutivo deva ser abduzido das ciências naturais para as ciências sociais, principalmente por que ele defende que o método indutivo não é o método das ciências naturais (Popper, 1985, 1982). O que parece estar aqui se manifestando, mais uma vez, é o abismo entre duas culturas identificado em 1959 por Snow (1995).

Assim Gadamer parece assumir que o método das ciências naturais não experimentou nenhum tipo de revolução mais profunda desde meados do século XVIII, e que às ciências históricas não é dada apreender as regularidades das leis naturais, porque o que caracteriza afinal o objeto das ciências históricas, é justamente a singularidade, a unicidade do estar vivo como personagem no espaço e no tempo. A história não se repete. Ela não está sujeita à experi-

⁸ Na tradução brasileira de *Verdade e método* o nome de Popper não figura no “índice onomástico”.

mentação. A história não é uma máquina. Ela não pode ter leis como aquelas (leis naturais) encontradas pelos cientistas que descrevem as regularidades dos fenômenos físicos (Gadamer, 1997, p. 31-32 ss.). O próprio ser que a ciência da história procura apreender seria um ser diferente daquele que as ciências naturais procuram explicar, dominar e dirigir. O ser que as ciências da história procura apreender teria mais relação, segundo Gadamer, com o ser das obras de arte, quer seja o da alta literatura, a dos grandes mestres das pinturas ou dos gênios da música erudita: intenção e significado estão por detrás do processo mental que se objetiva em um grande romance ou poesia, em um quadro de Rembrandt, ou em uma sinfonia de Beethoven. Por outro lado, não existe em absoluto intenção por detrás dos fenômenos da natureza.

O que está no fundo dessa questão é a dupla diferença entre as ciências da natureza e as ciências do homem. Em primeiro lugar, trata-se da especificidade do objeto: a natureza impessoal ou a história humana; por outro lado, a questão é o método adotado para chegar a entender esses fenômenos. Gadamer mostra brilhantemente que o que caracteriza as ciências históricas é, em parte, seu enraizamento em uma tradição específica, a humanista. A tradição humanista é um fenômeno cultural e histórico que assumiu, em sua legitimidade e continuidade históricas, a tarefa de tentar compreender o homem em uma teoria que não o subsuma a universais abstratos, mas que o considere, cada homem, um particular concreto cuja história possui significado próprio. Não se pode saber cientificamente, tendo como modelo o método indutivo das ciências naturais, o que se passou no pensamento de Nero quando ele incendiou Roma, ou na mente de Cabral quando ele descobriu o Brasil. O incêndio da Cidade Sagrada ou a descoberta de um determinado país não são fenômenos passíveis de acontecerem de novo. Eles só podem ser revividos e compreendidos a partir de textos e outros objetos culturais, objetos cuja autenticidade deve ser testificada pelas ciências históricas, mas cuja intencionalidade é a base sobre a qual podemos pensar sobre eles. A idéia de história não é a de uma simples coleta e colagem de textos e outros objetos, mas uma constante revisão crítica dos elos que alimentam as idéias de continuidade e mudança históricas.

Segundo a leitura de Gadamer, o advento da nova ciência da natureza no século XVII, a partir de Galileu, a ciência da investigação empírica, da experiência controlada, da observação livre de preconceitos e sobretudo da matematização e mecanização não tem correspondente nas ciências históricas.⁹ Em *Verdade e método*, o discurso a respeito do ser e de sua essência (do ser e

⁹ Segundo Mayr, o mesmo estaria ocorrendo, entre os séculos XVII e XIX, no desenvolvimento do pensamento biológico, em que o fisicalismo, o mecanicismo e a matematização tiveram influência apenas parcial, e muitas vezes negativa, nesse desenvolvimento (Mayr, 1998).

da essência da arte, do ser e da essência da história, do ser e da essência da filosofia) são recorrentes e suas raízes heideggerianas são declaradas. A essência das ciências compreensivas é diferente da essência das ciências explicativas. Assim, o discurso de Gadamer parece mais disposto a assegurar o elo essencial (imutável?) dos seres que ele foca do que discutir criticamente acerca da verdade que cerca o ser que é o seu objeto de investigação: o ser da arte, o da história e o da filosofia. A objetificação do homem e de seus produtos é negada a custo de essencializar tudo que o homem toca. Se Gadamer relaxasse seu discurso sobre essências, talvez percebesse que tocou em uma materialidade muito tênue: a materialidade das idéias, a vida das concepções acerca do mundo. A hermenêutica é caracterizada como a arte da compreensão e da interpretação dos textos que configuram a história, portanto dos textos que caracterizam como o ser humano é. A arte e a linguagem são a morada do ser do homem. E toda arte e toda linguagem estão inscritas e engendram tradições irrefutáveis, segundo Gadamer.

Gadamer e o papel das tradições

Para o problema da interpretação e da compreensão, segundo Gadamer, o papel das tradições é fundamental. Na segunda parte de *Verdade e método* intitulada “A extensão da questão da verdade à compreensão nas ciências do espírito”, ele afirma que pretende reabilitar as idéias de autoridade, tradição e preconceito, pois essas seriam concepções inerentes aos fenômenos de compreender e interpretar. Ele demonstra como esses três conceitos foram depreciados pelo pensamento europeu Iluminista da segunda metade do século XVIII, em nome da razão clássica. Mostra também como o retorno romântico ao passado histórico valorizou a tradição como fonte legítima de autoridade interpretativa, e com isso contribuiu para a emergência da pesquisa histórica (Cf. Gadamer, 1994, p. 275; 1997).

Baseando-se na atitude hermenêutica do Iluminismo, Gadamer discrimina dois tipos de preconceitos: 1) os de autoridade; 2) os de precipitação (*overhastness*, no inglês da tradução utilizada). Os primeiros devem ser seguidos como preconceitos válidos e necessários à razão; os segundos, descartados como inerentes a posições ou opiniões subjetivas, e, conseqüentemente, como fontes de erro (1994, p. 271). Mas, para o Iluminismo, mesmo na acepção 1 a autoridade está sujeita à razão. Gadamer demonstra como o Romantismo inverte o critério iluminista de verdade, mas perpetua o contraste abstrato entre mito e razão, depreciando assim qualquer estrutura que não fosse totalmente inconsciente e primitiva, ou seja, oposta à razão clássica. Todo criticismo do Iluminismo procede, no pensamento de Gadamer, via essa imagem de espelho

romântico do Iluminismo. A crença na perfectibilidade da razão é rapidamente transformada na perfeição da consciência mítica e encontra a si mesma refletida em um estado paradisíaco primitivo antes da queda do pensamento (cf. p. 274).

A grande conquista do Romantismo – o reviver do passado, a descoberta das vozes das pessoas em suas canções, a coleção de contos de fadas e lendas, o cultivo de costumes antigos, a descoberta de visões de mundo implícitas nas linguagens, o estudo da “religião e do reino da Índia” – tudo isso contribui para o aparecimento da pesquisa histórica, que estava lentamente, passo a passo, se transformando de uma revivificação intuitiva em conhecimento histórico independente (Gadamer, 1994, p. 275).

Portanto, para Gadamer, o Romantismo dá continuidade à atitude negativa do Iluminismo em relação à idéia de preconceito: “A consciência histórica que emerge no Romantismo envolve uma radicalização do Iluminismo” (p. 275). Por outro lado, o espírito romântico é progenitor tanto da idéia de história quanto de subjetividade e de individualidade. Popper certamente é um herdeiro da tradição iluminista, embora seus vários trabalhos sobre a superação tanto do empirismo inglês quanto do racionalismo francês, indiquem uma concepção reformada da razão. O que está em jogo, ao meu ver, é a aceitação ou não da idéia de que alguns ou muitos memes *devem* ser aceitos sem serem questionados. Pedagogicamente falando, talvez devêssemos ensinar crítica e auto-crítica aos nossos filhos e alunos, e não apenas conteúdos. Poucos de nós, populacionalmente falando, somos sensíveis aos corajosos desafios que nossos pupilos nos infligem.

Parte do trabalho que o leitor tem sob os olhos é deixar Popper perguntar se a idéia de Gadamer de que existem “preconceitos válidos e necessários à razão” é consistente com sua filosofia do conhecimento. Note-se que Gadamer trata a autoridade como algo empírico, e em sua análise fenomenológica distingue autoridade e autoritarismo. Popper, em seus escritos, defendeu que não há autoridade a nos garantir nenhum conhecimento definitivo, de uma vez por todas. Incluindo as tradições científicas, a história que saberes há muito tempo consolidados nos transmitem não são imunes a evidências e a críticas teóricas. Qual a extensão que uma autoridade tradicional deve exercer na formação dos cidadãos em democracias verdadeiramente livres, creio ser uma questão em aberto. Se é para levar o problema dos memes a sério, trata-se de saber até que ponto a informação transmitida tradicional e culturalmente pode modelar uma mente. Que as sociedades, as tradições, as instituições, as idéias nos constituem mentalmente é fora de qualquer dúvida. A questão é saber se

os seres que circulam dentro e entre essas instâncias podem ser reduzidos operacionalmente até o ponto de podermos modelá-los com êxito empírico.

Para Gadamer, essa objetificação seria impossível por que o que ele define como compreensão é um processo de fusão entre o horizonte mental do intérprete, historicamente condicionado, aos pontos de vista verdadeiros, válidos, autorizados e irrefutáveis reproduzidos pela tradição. Assim como cada indivíduo, toda tradição também engendra e sugere um vasto ponto de vista que em si é uma forma de compreensão histórica. Esse ponto de vista, assim como o ponto de vista do intérprete, é chamado por Gadamer de horizonte (Gadamer, 1994, 1997). Para Gadamer, ter horizonte significa não estar limitado ao que é próximo, mas ser capaz de ir além dessa proximidade. A pessoa que tem um horizonte sabe a relativa significância de cada coisa dentro desse horizonte, se ele está próximo ou distante, se é grande ou pequeno. Ele afirma que similarmente “o funcionamento da situação hermenêutica significa adquirir um horizonte de inquérito (de perguntas) correto, para as questões evocadas pelo encontro com a tradição” (Gadamer, 1994, p. 302).

Talvez nada tenha mais influência sobre o sujeito que somos do que a própria linguagem que recebemos, a princípio informalmente, de nossos pais, familiares e de pessoas que se relacionam com eles, e depois de toda uma série de instituições sociais como a Escola, a Igreja, o Clube, e mais tarde a Instituição em que trabalhamos, o partido político etc. A linguagem é um veículo para inúmeras tradições, para inúmeras idéias, seres que habitam nossas mentes e nossas vidas. O intérprete precisa saber em que tradições ele próprio está encerrado para não contaminar sua investigação histórica com suas próprias inclinações. Ele precisa considerar os conceitos prévios e tácitos que são inerentes à própria aprendizagem da sua linguagem materna. Enfatizo que, para Gadamer, a compreensão é o encontro do intérprete com a tradição, é o momento da fusão do horizonte do intérprete com o horizonte da tradição onde se insere o evento histórico ou objeto de arte ou texto escrito que se pretende compreender e interpretar. É o momento em que o texto é finalmente compreendido como resposta a uma pergunta não formulada, cuja formulação é a tarefa do intérprete:

Formalmente foi considerado óbvio que a tarefa das hermenêuticas era adaptar o significado do texto à situação concreta da qual o texto está falando. O intérprete da vontade divina que pode interpretar a linguagem oracular é o modelo original disso. Mas o caso hoje é que a tarefa do intérprete não é simplesmente repetir o que um dos parceiros disse na discussão que ele está traduzindo, mas expressar o que é dito na maneira que lhe pareça mais apropriada, que somente ele conhece, uma vez que sozinho sabe ambas linguagens usadas na discussão (Gadamer, 1994, p. 308).

Esse é o método de pergunta e da resposta de Collingwood. Segundo Gadamer, o fenômeno da compreensão não reside numa espécie de sobrevôo no qual o intérprete interpretaria neutra e objetivamente o passado, como que de cima, se transportando divinatoriamente a uma mente estranha, como sugeriram os pais da hermenêutica moderna, Schleiermacher e Dilthey (Lima, 1983). Ao contrário, o intérprete tem função ativa, positiva e criadora, embora seu papel não seja absolutamente livre, pois está sempre sujeito, quando de uma interpretação correta, à referida fusão de horizontes:

De fato o horizonte do presente está continuamente no processo de ser formado porque nós estamos continuamente tendo que testar todos os nossos preconceitos. Uma importante parte desse teste ocorre no encontro do passado, e na compreensão da tradição da qual o passado provém. Tanto não existe mais um horizonte isolado de seu próprio presente quanto existem horizontes históricos que devem ser adquiridos. Ao contrário, a compreensão é sempre a fusão desses horizontes supostamente existentes por si mesmos. Nós temos familiaridades com o poder desse tipo de fusão principalmente dos povos mais primitivos e suas ingenuidades sobre eles mesmos e suas heranças. Numa tradição esse processo de fusão está continuamente acontecendo, pois o antigo e o novo sempre se combinam em algo de valor vivo, sem que no entanto um seja explicitamente pré-estruturado pelo outro (Gadamer, 1994, p. 306).

A fusão de horizontes do intérprete e da obra indica que o intérprete, antes de mais nada, deve tentar reconhecer seus próprios preconceitos, as próprias pré-estruturas de compreensão embutidas em sua própria linguagem. Para compreender um texto é preciso evidenciar as próprias pretensões do intérprete, pretensões muitas vezes subscientes. Seguindo Gadamer, parte da compreensão real seria que o intérprete recupera os conceitos do passado histórico de tal maneira que eles incluem sua própria compreensão deles. Gadamer afirma que nós podemos dizer que compreendemos somente quando entendemos a questão para qual alguma coisa é a resposta. O texto deve ser compreendido como uma resposta a uma questão real cuja formulação, como já foi dito, é o trabalho do intérprete (cf. Gadamer, 1994, p. 374).

Assinalamos assim como Gadamer considera sempre a posição do intérprete como passível de crítica, sempre em formação. Por outro lado, no entanto, ele parece conceber a tradição como algo que nos é dado pronto e que não podemos de modo algum subverter. É como se fosse uma entidade memética a qual a mente devesse se sujeitar. É claro que se pensamos em um fenômeno como a linguagem logo temos que concordar que não nos é dado escolhê-la,

que é muito difícil se libertar das estruturas mentais que ela nos habilita e enclausura. Não podemos deixar de ser o que somos para compreender o outro exatamente como o outro se compreende.

Pretendo argumentar, no entanto, que, apesar das diferenças, o método descrito por Gadamer possui algumas afinidades importantes com as propostas metodológicas e críticas de Popper. Infelizmente, um forte debate ideológico se interpôs em uma discussão que é mais científica e filosófica.⁹ Popper pode ter sido até um liberal positivista, como insistiram alguns integrantes da escola de Frankfurt, entre outros. Mas o que ele defendia, a meu ver, é que a verdade ou falsidade objetiva das teorias científicas em nada dependeria, em termos de lógica, do contexto histórico e social em que elas são criadas. Talvez Popper tenha exagerado a independência do conteúdo objetivo das teorias em relação ao contexto histórico em que foi produzido. Mas qual é exatamente a relação de dependência, caso haja, das teorias científicas com o contexto histórico e social em que surgiram? O fato da teoria da evolução por seleção natural ser o produto, sem dúvida, de uma época vitoriana, significa que ela apenas reflete as condições sociais da época? A verdade, a meu modo de ver, é que dar por resolvido de forma negativa o problema do conteúdo objetivo das teorias científicas parece ser efeito de uma época extremamente relativista, sujeita a questionar *todos* os achados da ciência e da filosofia como relativos apenas ao homem, sem aventar seriamente a hipótese de que alguns desses achados *aparentam* estabelecer uma profunda correspondência com a realidade, mesmo que o conceito de correspondência com a realidade possa parecer por demais problemático (Hedrich, 1998).

O leitor terá sentido que avançamos em um território pantanoso e traiçoeiro. Conceitos como os de realidade e verdade, além das categorias de método, tradição e história estão em jogo. Todas essas idéias também são importantíssimas para as concepções filosóficas e científicas de Karl Popper. O que quero demonstrar a seguir é que, ao contrário do que as intenções originais desse trabalho suspeitavam, há cinco anos, na época do meu doutoramento, há mais coincidências entre a obra de Popper e de Gadamer do que a princípio se poderia imaginar. Talvez seja possível resolver suas diferenças no sentido de unificá-las, desde que a mensagem de Gadamer possa abrir mão do discurso sobre a essência; e desde que o discurso de Popper reconheça que seu critério de demarcação entre a ciência e a não-ciência, na verdade, representa um grande passo rumo a um critério de demarcação entre todo discurso que se queira racional e crítico, por um lado, e o discurso dogmático, do outro. Nesse sentido, as ciências sociais e históricas alcançariam verdadeiramente o patamar de

⁹ Estou me referindo, mais uma vez, à “A disputa do positivismo na sociologia alemã”.

ciência, desde que se abrissem à crítica, assim como a ciência em suas mais altas realizações, na posição de Popper, chegam a alcançar o patamar de arte (Popper, 1982).

Naturalmente, também a teoria dos memes também deve estar aberta à crítica. Em realidade, a essa altura, espera-se que os adeptos de uma teoria memética da cultura sejam capazes de desafiar sua teoria com um teste empírico. E que supere esse teste. Além disso, talvez seja o momento de enfatizar que o procedimento crítico, a idéia céptica de que tudo deve estar sujeito à crítica, também é um meme. Ele deve estar preparado também para receber ataques.

OS HABITANTES DO MUNDO 3 DE POPPER: AS TEORIAS CIENTÍFICAS E A IDÉIA DE CRÍTICA

Penso que a ponte entre o Gadamer, de *Verdade e método*, e a teoria do conhecimento científico de Popper poderia ser erguida usando inclusive a teoria da evolução por seleção natural, o darwinismo, como cimento. Popper, em muitos dos seus textos, tentou se aproximar de uma abordagem evolutiva (vide o subtítulo de seu livro *Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária*), inclusive no que diz respeito ao progresso do conhecimento científico (seu método de conjecturas e refutações, de tentativas, erros e eliminação de erros, teria buscado inspiração, segundo o próprio Popper, na teoria da variação e da seleção natural de Darwin). Por outro lado, Gadamer (1997) refere-se apenas umas poucas vezes (mais especificamente, salvo engano, cinco vezes, às páginas 381, 654, 656 e 666) à biologia e ao darwinismo na obra em questão. Todavia, nessas poucas passagens Gadamer parece suspeitar que a biologia não pode ser reduzida à Física (1997, p. 654), o que o aproximaria das reflexões de filósofos como Mayr (1998) e do próprio Popper, entre outros (Caponi, 2003; Dennett, 1998; Martínéz & Barahona, 1998). Estes, reconhecem como uma das mais importantes atribuições do evolucionismo darwinista a categoria do pensamento populacional. Neste, ao contrário de qualquer pensamento essencialista, as variações não são acidentes. As variações entre dois indivíduos, inclusive da mesma espécie, mesmo se irmãos, é um fato empírico facilmente observável por qualquer um que tenha tido um mínimo de contato com espécies (populações) de animais e plantas. Está claro que o Gadamer, de *Verdade e método*, não tem nenhum interesse por esse mundo natural. Suas referências à biologia, embora concisas, são bastante densas e talvez mesmo cifradas. Demandaria um espaço que não disponho para reproduzi-las e refletir sobre elas. Além disso, o discurso de Gadamer, claramente apoiado no essencialismo heideggeriano, o faz enxergar razões essenciais para manter afastadas tanto

ontológica quanto metodologicamente as ciências naturais e as humanidades, como posto anteriormente. Razões pelas quais, escolhemos outra via.

No ensaio, “Sobre a teoria da mente objetiva”, Popper afirma que deseja “oferecer uma contribuição à *teoria da compreensão* (“hermenêutica”) que tem sido muito discutida por estudiosos das humanidades” (Popper, 1975, p. 158). É impossível defender essa contribuição de Popper sem reconhecer que ele mesmo se considerava o carrasco mortal do positivismo lógico e também do método indutivo (Popper, 1986). Vários filósofos da ciência discordam que a indução seja dispensável para o conhecimento científico (Costa, 1993; Khun, 1994; Feyerabend, 1989; Putnam, 1991); outros discordam também de que Popper tenha sido responsável pela falência do positivismo lógico (Callebaut, 1993). Mas não há como negar que Popper despendeu parte de sua obra negando a influência do método indutivo nos episódios *revolucionários* que marcam a história da ciência. Ele também foi um dos primeiros filósofos a chamar a atenção para o fato de que todas as observações na ciência são mediadas por teorias, hipóteses e expectativas. Não temos acesso ao mundo físico diretamente, mas mediante informações capturadas por sofisticados órgãos dos sentidos e decodificados por uma aparentemente inextrincável estrutura biológica chamada cérebro que está conectada com o corpo através de um complexo sistema nervoso. Até mesmo o que o senso comum entende como observação não existe sem expectativas e interesses. Os órgãos dos sentidos e o próprio sistema nervoso podem ser biologicamente interpretados como estruturas que respondem a complexos problemas evolutivos e históricos, como obter alimentos, se reproduzir e se proteger da destruição. Além disso, o que chamamos “conhecimento” obviamente depende de uma estrutura lingüística que começamos a herdar desde nossos primeiros dias de vida, e que depende, mais uma vez, de uma extraordinária máquina orgânica de computar informações externas e internas ao corpo.

Popper foi também sem dúvida um grande defensor da idéia de que existe uma realidade objetiva, uma realidade que independe da subjetividade da percepção humana. Defendeu também que é possível explicar tal realidade, embora segundo ele não exista a possibilidade de justificar e/ou verificar qualquer teoria científica. Além disso, para Popper existiriam verdades lógicas, verdades no sentido objetivo, verdade compreendida como correspondência com os fatos. Não é necessário dizer que a discussão sobre a verdade, seja na ciência ou na filosofia, é assunto bastante espinhoso, no qual não há espaço, e talvez talento, para se embrenhar aqui. O que quero é demonstrar a diferença das atitudes teóricas de Gadamer e Popper perante os conceitos de objetividade e de tradição. Para Gadamer é improdutivo e impossível criticamente tentar subtrair-se das tradições nas quais somos encerrados. Só entendemos um evento

histórico sob o foco dos recursos teóricos que possuímos hoje, e esses são tradicionalmente produzidos e historicamente determinados.

Entretanto, Popper argumentava justamente que muitos filósofos estudam o conhecimento ou o pensamento num sentido subjetivo – no sentido das expressões “sei” ou “estou pensando”. Isso, segundo ele, teria levado a irrelevâncias: enquanto tais filósofos pretendiam estudar o conhecimento científico, estudavam algo que não teria importância para o conhecimento científico. Pois, para Popper, o conhecimento científico simplesmente não é conhecimento no sentido do uso da palavra “sei”. Enquanto o conhecimento no sentido de “sei” pertence ao que ele chama “mundo 2”, o mundo dos sujeitos e das mentes, o conhecimento científico pertence ao mundo 3, ao mundo de teorias objetivas, problemas objetivos e argumentos objetivos.¹⁰

Enfatizo que, para Popper, o problema é que esse mundo de conhecimento objetivo tem sido, na maioria das vezes, confundido com idéias subjetivas ou *processos* de pensamento; isto é, com estados mentais, com fenômenos pertencentes ao mundo 2 e não ao mundo 3.¹¹ É preciso, segundo ele, distinguir entre dois sentidos diferentes da palavra “conhecimento”:

(1) *conhecimento ou pensamento no sentido subjetivo*, constituído de um estado de espírito ou consciência ou de uma disposição para reagir; e (2) *conhecimento ou pensamento num sentido objetivo*, constituído de problemas, teorias e argumentos como tais. Neste sentido objetivo, o conhecimento é totalmente independente de qualquer alegação de conhecer que alguém faça; é também independente da crença ou da disposição de qualquer pessoa para concordar; ou para afirmar ou para agir. O conhecimento objetivo é *conhecimento sem conhecedor*; é *conhecimento sem sujeito que conheça* (Popper, 1975, p. 111).

O que chamamos de tradições históricas também podem ser consideradas como conhecimento sem sujeito conhecedor, habitantes do mundo 3, complexos de memes. O livro *Verdade e método* que tenho lido e consultado durante anos possui um conteúdo lógico e lingüístico indisputável. O que quero dizer é que *Verdade e método* depois de publicado possui um “conteúdo lógico objetivo”, embora todas ou muitas de suas brilhantes análises e reflexões, em princípio, tenham ocorrido na mente subjetiva de Gadamer. Tal conteúdo lógico está sujeito a diferentes interpretações, e estas se relacionam ao momento histórico

¹⁰ Cf. *ibidem*, p. 110. Note-se como, em Popper, teorias e problemas parecem entidades ou seres vivos, com histórias próprias, memes.

¹¹ Cf. *ibidem*, p. 154.

em que foram desenvolvidas. Entretanto, nem todas as interpretações são válidas, e seria possível, segundo o que defendo, discernir boas e más interpretações, segundo critérios objetivos, como sugerido pelo filósofo hermeneuta, Austin Harrington, do Departamento de Sociologia e Política Social da Universidade de Leeds. De acordo com ele, os intérpretes têm uma boa chance de produzir interpretação objetiva quando eles:

(a) strive for as complete and coherent accounts of the phenomenal features of the interpretandum as possible; (b) provide reasons for their accounts capable of being criticized and argued with by other interpreters; (c) renounce personal-biographical identifications with the interpretandum and subjugation of it to partisan agendas and interests; but also (d) recognize the positive-constructive character of the limits on our knowledge posed by our belonging to different cultures and historical traditions and not try to suspend this belonging altogether (Harrington, 2001, p. 124).

A meu ver, Gadamer, em *Verdade e método*, não parece considerar as descontinuidades da história, os momentos em que fatos novos ou novas teorias obrigam tradições até então consolidadas a prestar conta com novas descobertas ou abordagens. Neste sentido, até mesmo as tradições podem ser questionadas. Se não, como interpretar tantas revoluções científicas que a história nos lega? No artigo “Rumo a uma teoria racional da tradição” Popper (1982, p. 147-160) critica a idéia anti-racionalista, à qual creio que a hermenêutica de Gadamer está ao menos em parte inscrita, sobretudo suas posições mais essencialistas, que consiste em aceitar a tradição como um dado irrefutável. Segundo ele, os adeptos dessa doutrina assinalam que “a tradição desempenha função importante na sociedade e o que se deve fazer é compreender seu significado e aceitá-la” (Popper, 1982, p. 147). Nesse sentido, seria compreensível que só existissem duas atitudes fundamentais em relação à tradição: “Uma consiste em aceitá-la *acriticamente*, muitas vezes sem ter consciência do que significa”. A outra “possibilidade consiste em assumir uma atitude crítica, o que pode resultar na aceitação, na rejeição ou talvez numa conciliação” (1982, p. 149).

Para Popper apenas a possibilidade crítica possa ser considerada racional e parte de uma genuína tradição científica. Embora nas ciências as tradições (científicas) sejam consideradas instituições muito importantes e respeitáveis, elas não devem ser alçadas para além de toda crítica. Elas não engendram autoridades que estão acima de toda contestação. Todos os preconceitos (no sentido de Gadamer) são passíveis de desafio. Popper defende que a tradição científica emerge historicamente quando a uma tradição explicativa acrítica soma-se uma tradição crítica. Não vejo de que forma esse pensamento pode

ser considerado positivista. Popper está advogando que não há autoridades legítimas que verifiquem ou justifiquem em última instância uma teoria científica, qualquer que seja. Em seu prefácio à quinta edição de *Verdade e método*, Gadamer também admite que as tradições estão sujeitas à crítica, enfraquecendo por conseguinte o papel da autoridade. Entretanto, no corpo da obra muitas vezes manifesta um discurso bastante dogmático em relação às tradições, no sentido de que seriam estruturas de linguagem inquebrantáveis.

Muitos filósofos, sociólogos e pensadores afirmam que “não há nada a ser dito a respeito do conhecimento a não ser aquilo que possa vir a resultar de alguma investigação sócio-histórica sobre os modos pelos quais as pessoas, mesmo os filósofos, justificam suas crenças, ou sobre os modos pelos quais vêm a ser autorizadas a acreditar no que acreditam” (adaptado da crítica de Freitas (2000), a essa espécie de crença). Note-se que nessa posição o conhecimento é essencialmente subjetivo, trata-se de crenças, fazendo parte do mundo 2 de Popper. Um dos representantes atuais mais ilustres dessa posição é Richard Rorty, que em *A filosofia e o espelho da natureza*, defende de forma explícita que o conhecimento é mera convenção entre cavalheiros, e que a busca da verdade e da objetividade científicas é alheia à idéia de solidariedade (RORTY, 1994). Decididamente, Popper não se alinharia com essa perspectiva, e talvez por isso seja rotulado como positivista; e algumas gerações de estudantes de filosofia, história e sociologia, menos preocupadas em ler seus livros que em criticá-los, logo acentuou as enormes diferenças entre Popper e, por exemplo, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend.

Todavia, Popper parece se preocupar mais, não com a justificação do conhecimento científico, mas com a emergência da atitude crítica, critério que para ele é a linha demarcação entre o conhecimento científico e o conhecimento não-científico. Ele indica que a tradição crítica e científica teria surgido no momento de transição entre o filósofo pré-socrático Tales e seu discípulo, Anaximandro. Para Popper, a crítica estrutura-se sobre a compreensão ou interpretação mítica de uma época pré-científica (Popper, 1982, p. 152). Ele conjectura, baseado na história da filosofia pré-socrática, que, em vez de aceitar a tradição religiosa acriticamente como algo inalterável, esses filósofos passaram a contestá-la e chegavam mesmo a inventar, às vezes, um novo mito tradicional. Popper nos conclama a admitir que as novas narrativas propostas, em lugar das antigas, eram fundamentalmente mitos – exatamente como as explicações abandonadas (idem, p. 153). Mas essa explicação nova, o novo mito, não tratava apenas de repetir, de reproduzir versões herdadas de uma tradição, religiosamente. Constituíam, segundo Popper, uma nova tradição, de segunda ordem, pois seus adeptos desejavam ou foram estimulados a adotar uma atitude crítica em relação às interpretações tradicionais. Ao contar um

mito esses filósofos se dispunham a ouvir o que os outros pensavam a respeito da narrativa, admitindo portanto que poderia haver uma explicação melhor.

Obviamente, a explicação sobre a qual se debruçava a crítica, a narrativa ou relato original que viria a ser corrigido ou melhorado, deve ser anterior à própria crítica. O cientista e o filósofo são, antes de tudo, contadores de mitos. Mas, sobretudo o primeiro, pretende contar narrativas que, segundo Popper, possuam correspondência com a realidade. Para o autor de *Conhecimento objetivo*, quando adotamos uma atitude crítica, os nossos mitos se modificam e fornecem uma explicação cada vez melhor do mundo – dos vários fenômenos que podemos observar. Eles passam a nos desafiar a observar coisas que nunca observaríamos sem tais mitos ou teorias (cf. Popper, 1982, p. 153-154). O caráter crítico da ciência é posto em destaque e se opõe ao caráter dogmático de qualquer doutrina hipostasiada, que contenha sua própria verdade e se considere perfeita e irrefutável. Para Popper, a crítica científica não é apenas um valor entre os valores em um mundo relativizado por todos os lados. A postura crítica em relação aos próprios enunciados é o seu critério de demarcação, o que separa o pensamento científico do pensamento não-científico: a busca de submeter idéias a críticas severas, em especial a rigorosos testes empíricos.

Gadamer defende que o método das ciências históricas não pode ser o método indutivo das ciências naturais. Popper afirma que o método das ciências naturais não é o método indutivo, e que o método hipotético-dedutivo, essencialmente crítico, é o método que demarca o que é e o que não é científico. Feyerabend, entre outros, ataca Popper dizendo que tudo serve como método na ciência (Feyerabend, 1989). O próprio Popper flutuou em suas considerações sobre o método, chegando a dizer mais tarde, que não havia nada como o método científico (Popper, 1987, p. 39). De qualquer forma, Popper opôs a atitude crítica à atitude dogmática (Popper, 1986), afirmando que o que é específico do empreendimento científico é que sua linguagem pode ser retificada, ou seja seu discurso deve sempre estar exposto a revisões. Nesse sentido, criticando Popper, Newton Smith (1997) argumenta que *toda* empresa racional, não apenas a científica, deve ser refutável. Para que uma discussão seja racional seus integrantes devem compreender que ambas partes *podem* estar erradas. Por princípio, qualquer discurso que deseje ser verdadeiramente racional *deve* estar aberto à negação racional, à negociação à luz de evidências e argumentos (Newton-Smith, 1997, p. 38). Isso vale tanto para as ciências da natureza quanto para as ciências históricas.

Peço que o leitor me permita duplicar aqui uma passagem do livro *A idéia de história*, de Collingwood, que Popper também cita em “A teoria da mente objetiva”, para marcar as diferenças entre sua concepção de método e

aquela de Collingwood, que é uma das bases para algumas questões de método discutidas por Gadamer:

Suponhamos que ... [o historiador esteja] lendo o Código Teodosiano e tem diante de si certo decreto de um imperador. A simples leitura das palavras e a capacidade de traduzi-las não importa em conhecer sua significação histórica. A fim de fazê-lo, o historiador deve encarar a situação com que o imperador tentava lidar e deve encará-la tal como aquele imperador a encarou. Depois deve ver por si mesmo, tal como se a situação do imperador fosse sua própria, como poderia lidar com tal situação; deve ver as alternativas possíveis e as razões para escolher uma ao invés da outra; e assim deve passar pelo processo por que o imperador passou para decidir sobre este caso particular. Está representando assim, em sua própria mente, a experiência do imperador; e só até onde ele o fizer terá algum conhecimento histórico, distinto do conhecimento meramente filológico do significado do decreto (Collingwood, s.d., p. 344; Popper, 1975, p. 178).

Sublinhando a importância de um refinado estudo da situação, Popper enfatizará que, para Collingwood, o que é essencial na compreensão da história não é a análise da própria situação, mas o *processo mental* da representação do historiador, a repetição simpática da experiência original. Popper, ao contrário, considera o processo psicológico de representação como não essencial. O que é decisivo para ele é a análise do contexto feita pelo historiador, que seria sua conjectura histórica, no caso discutido, uma metateoria a respeito do pensamento do imperador. Para Popper, por estar em um nível diferente do raciocínio do imperador, o historiador não o representa meramente, mas tenta produzir uma reconstrução conscientemente idealizada e raciocinada (cf. Popper, 1975, p. 178). No meu modo de ver, o que é mais importante é que a conjectura do historiador deve ser objetivada em uma linguagem qualquer e ser passível de desafio crítico. Ora, esse tipo de atitude não difere muito do espírito do cientista quando ele procura desafiar uma idéia através de um teste empírico. É a idéia de sujeitar o saber a um rigoroso escrutínio.

Segundo Popper, há quatro semelhanças importantes entre a compreensão nas ciências sociais e a explicação nas ciências humanas que ultrapassam as diferenças:

- 1) Assim como compreendemos outras pessoas devido à humanidade de que participamos, podemos compreender a natureza porque fazemos parte dela.
- 2) Assim como podemos compreender pessoas em virtude de uma racionalidade de seus pensamentos e ações, assim podemos compreender as leis da natureza em razão de alguma espécie de racionalidade ou de necessidade compreensível

inerente a elas. 3) [Tentamos] compreender o mundo da natureza do modo pelo qual compreendemos uma obra de arte: como uma criação. 4) Há nas ciências naturais a consciência de um malogro final de todas as nossas tentativas para compreender, que tem sido discutido por estudiosos das humanidades e que se tem atribuído à “diversidade” das outras pessoas, à impossibilidade de qualquer autocompreensão real e à inevitabilidade de supersimplificação, que é inerente à qualquer tentativa de compreender qualquer coisa singular e real. Podemos agora acrescentar que parece importar pouco que tal realidade seja cósmica ou microcósmica (Popper, 1975, p. 175).

No que diz respeito a conceber o ser humano, sua história e suas obras de uma forma naturalista, Popper, diferente de Gadamer, foi um filósofo que levou a sério, metodologicamente falando, o programa de pesquisa inaugurado por Charles Darwin, em 1859. Concebendo seu próprio método de conjecturas e refutações desde uma perspectiva na qual populações de teorias e hipóteses científicas seriam selecionadas por cientistas e filósofos no curso das gerações, Popper deu alguns dos primeiros passos efetivos rumo a uma abordagem darwinista da filosofia e das ciências sociais. É sabido que a investida do próprio Popper não foi muito bem recebida pela crítica, de um modo geral (Callebaut, 1993). Mas daí surgiram programas de pesquisa filosóficos visando a aprofundar suas abordagens iniciais (Campbell, 1974). Tendo Popper, em 1977, finalmente reconhecido a teoria da evolução por seleção natural como uma teoria científica, no debate que travou com o filósofo canadense Michael Ruse (Ruse, 1977; Popper, 1978b), teria ele aberto uma possibilidade para encarar as ciências da história como científicas?

CONTINUANDO PELO INÍCIO: CONCEITOS PRÉVIOS, FORMAÇÃO E MEMES

Não devo encaminhar a conclusão dessa primeira ponte entre os seres da cultura de Gadamer e os habitantes do mundo 3 de Popper sem indicar pelo menos alguns pressupostos (preconceitos, na concepção de Gadamer) sobre o qual ela foi edificada. Devo falar nesse sentido da minha própria formação acadêmica. Note-se que o conceito de formação para Gadamer é um “conceito-chave”. A formação é que proporciona, em parte, a possibilidade de um intérprete chegar a participar de uma tradição. A rigor, a formação intelectual do intérprete se confunde com a constituição de sua própria personalidade. Mas uma interpretação só pode ser construída por que o próprio sujeito faz parte de tradições que o formaram e que permitem que ele compreenda o mundo segundo tal ou qual visão de mundo ou ponto de vista. Esclarecer o lugar do

qual fala, ao qual sua formação o leva, é tarefa do intérprete, se é para conseguir posteriormente a fusão entre o seu horizonte e o horizonte da obra, o ideal de toda interpretação, segundo o autor de *Verdade e método*. Nesse sentido, devo esclarecer ao leitor que sou biólogo, bacharel e especialista em genética, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um interesse profundo e antigo pela teoria da evolução por seleção natural de Charles Darwin, suas atualizações e seus críticos. Desde muito tempo tenho estado fascinado por uma explicação da vida, natural e cultural, sem referências a mistérios e poderes sobrenaturais. Mas o caminho que tomei para estudar o darwinismo, depois de obter o diploma de especialista em genética, não foi dos mais ortodoxos.

Ocorre que, devido a insatisfações profissionais e pessoais, me aventurei a tentar uma pós-graduação longe da Biologia, estudando, não fenômenos associados à vida das espécies de animais e de plantas, de microorganismos e de outros seres vivos, mas à vida da poética narrativa de Jorge Luis Borges, escritor argentino de relatos fantásticos. Escrevi dois longos trabalhos sobre ela: uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, ambas não publicadas, mas defendidas com êxito na Faculdade de Letras da UFRJ. Principalmente no doutorado aprofundei, histórica e filosoficamente, uma aproximação, em princípio aparentemente arbitrária, entre Borges e a filosofia crítica de Popper. O resultado foi uma interpretação da poética de Borges diametralmente oposta àquela sugerida por pós-estruturalistas e pós-modernistas como, por exemplo, Blanchot e Foucault (Blanchot, 1984; Foucault, 1970). Vislumbrei nos relatos fantásticos de Borges que seus personagens estavam envolvidos em problemas de compreender o mundo à sua volta, ou seja, eles estavam envolvidos em problemas hermenêuticos. Mas o mais problemático era que os próprios narradores dos relatos (não o autor histórico, o argentino Borges que viveu entre 1899 e 1986 em várias cidades pelo mundo, mas as estruturas de linguagem que constituem esses narradores) também estavam problematicamente envolvidos em compreender e interpretar o processo de narrar e essa dificuldade transferia os problemas de compreensão para o próprio leitor. Por exemplo, o narrador do conto “A busca de Averróis” relata as dificuldades que encontra o personagem do título, famoso intérprete árabe de Aristóteles, no século XII, ao tentar compreender dois conceitos, “tragédia” e “comédia”, sem ter palavras correspondentes em seu vocabulário. Ao final, o narrador reconhece que ele, ao tentar descrever o que se passou na *mente* de Averróis, estava na mesma situação que este ao tentar interpretar Aristóteles. Com o que, ao meu ver, coloca-se o leitor na mesma dificuldade, pois este tem diante de si um texto cujos personagens enfrentam abertamente suas dificuldades, parafraseando Popper, com o sentimento de malogro de qualquer

tentativa humana de tentar explicar plenamente qualquer realidade sociológica ou cosmológica.

Devo esclarecer que no período de minha pós-graduação na Faculdade de Letras meu interesse sobre a biologia evolutiva não arrefeceu. Devo lembrar também que eu estava investigando no doutorado a filosofia do conhecimento de Popper, e que este filósofo tem um diálogo bastante aberto e crítico com a história e a filosofia da biologia e da evolução. Foi talvez durante 1993 ou 1994 que fui levado a ler *O gene egoísta*, no qual encontrei pela primeira vez a idéia de meme em sua própria fonte: o capítulo final do livro de Dawkins. A essa altura também estava mergulhado nas obras de Borges e Cortázar, além de uma extensa bibliografia sobre história e filosofia da ciência e da literatura fantástica (Waizabort, 1998).

A poética narrativa de Borges defende a idéia de que os relatos fantásticos devem ser essencialmente teleológicos: eles devem ser dirigidos a um fim, por um propósito, uma intenção que não seja meramente imitar a realidade, mas ordená-la e, talvez, questioná-la. Os signos de uma boa narrativa para Borges devem ser dispostos segundo um “jogo de ecos, vigilâncias e afinidades” (Borges, 1986a). Cada episódio em uma boa narrativa deve ser contado do ponto de vista de sua contribuição para um fim ou efeito. A causalidade eficiente que rege o mundo real não é teleológica. A causalidade da narrativa o é, segundo Borges. Enquanto os intérpretes tradicionais de Borges enxergam nisso a completa derrocada da linguagem e do conhecimento humano ante a inextricabilidade do Real (a sempre frustrada tentativa de buscar dar ordem e significado ao incognoscível), eu lia nele, via Popper, o reconhecimento dos limites, mas também das fabulosas possibilidades da linguagem e do conhecimento humanos. Estava aos poucos vislumbrando uma narrativa, talvez uma grande narrativa, em que a linguagem literária de Borges poderia ser interpretada como uma forma de conhecimento, uma forma de sondar a própria linguagem e as realidades que ela veicula. As relações hermenêuticas da parte com o todo, e a circularidade resultante, desafiam certamente o mundo de nossas experiências diurnas para criar um sentido assombroso, transformando a própria linguagem em instrumento de busca que, no entanto, jamais chega a um termo final.

Uma outra questão que se encontra com essa é o fato de que muitos relatos fantásticos de Borges tratam de narrar uma forma pela qual idéias (memes) dirigem a vida dos personagens, incluindo aí os narradores. Trata-se da negação da concepção institucionalizada de individualidade e mesmo da subjetividade, aquela na qual somos donos de nossas idéias – em favor da concepção de idéias literárias e artísticas que têm uma vida em si mesmas (como o personagem da epígrafe do presente trabalho que não sabe que morre para que uma cena – uma idéia, um padrão de comportamento – se repita).

Assim, Borges afirma que a história da literatura poderia ser contada sem fazer referência a um só autor (cf. Borges, 1986b) negando assim, a um só tempo, a idéia de individualidade autônoma e criativa, por um lado, e a estética do gênio, por outro. Mais tarde eu iria encontrar em Andacht (Andacht, 1999) uma aproximação entre Borges e Charles Sanders Peirce, caracterizados como mestres do pensamento por causas finais, sendo que invariavelmente, em um e em outro, as causas finais são idéias – memes.

Creio que foi da conjunção de dois textos teóricos que o problema da compreensão que encontrei em Borges ganhou dimensões que de pronto assaltaram a minha mente e estão aqui até hoje: o ensaio de Popper *Sobre a teoria da mente objetiva* e o artigo de Luiz Costa Lima *Hermenêutica e literatura* (ver bibliografia). Talvez tenha sido no texto de Luiz Costa Lima que pela primeira vez eu tenha visto de uma maneira explícita e com clareza o conflito entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, no contexto do século XIX. Eu já tinha entrevisto esse debate no texto de Popper, mas foi ao ler *Hermenêutica e literatura* que me dei conta que tinha tocado no nervo do problema.

Mas o algoritmo “herança com variação submetida à seleção” pode ser aplicado ao fenômeno da cultura? Essa é uma pergunta que só o tempo responderá. O que se pode dizer nesse momento? Uma rápida investigação em um dos sites mais importantes da Internet, contendo trabalhos sobre os memes, gerou o gráfico em anexo que espelha o número de artigos por ano sobre a memética:

Evolução dos artigos sobre memes

Em primeiro lugar, o gráfico parece confirmar a hipótese de David Hull de que a memética, em 2001, tinha cerca de doze anos, pois é a partir de 1988 que há uma certa continuidade no número de artigos, com uma explosão em 1998 e 1999, com trinta e seis publicações em cada um desses anos. Nos dois seguintes houve uma queda para praticamente um terço desse número por ano, ou seja treze trabalhos. Nenhum artigo apareceu em 2002 e 2003. Entretanto, em outro site, talvez o mais importante sobre os memes o *JOM-EMIT*, *Journal of memetics*, pode-se observar que há cinco publicações em 2002 e três em 2003, embora esses números sejam em média menores que os que apareceram entre 1997, ano em que o *JOM-EMIT* começou, em 2001. Estaremos entrando realmente em uma fase degenerativa como sugere Aunger (2001)? Será que a idéia de meme engendrará um dia uma tradição realmente científica? Se os seres da cultura e os habitantes do mundo 3 são entidades que merecem ser tratadas como tais; ou se são apenas como atomizações mais ou menos grosseiras de processos muito mais complexos, não cabe a nós decidir agora. No entanto, em reconhecimento à importância que replicadores como os genes exercem sobre nossa vida, nossa saúde e nossa mente, levar a sério os memes significa apostar no que inúmeros antropólogos, sociólogos e filósofos têm afirmado por anos: que os seres da cultura possuem dinâmicas próprias, e que nossas mentes são criadas por eles, embora eles, para se replicarem, necessitem delas.

CONCLUSÃO

Enquanto Gadamer compreende que às ciências sociais não é possível a objetividade das ciências naturais, Popper interpreta a objetividade não como meramente oposta à subjetividade. A objetividade de um certo conhecimento para Popper consiste em dar às idéias uma realidade que já não está mais na mente de seu inventor ou criador. Quando falo minhas idéias se objetificam nas palavras e expressões que enuncio. Todavia, as palavras são frágeis e o vento do tempo tende a apagá-las da memória. Uma forma menos lábil que as idéias podem assumir é o registro escrito. A objetivação de idéias em textos escritos nas mais diversas línguas, para os fins mais distintos, mostram que as idéias vivem um mundo que está a um só tempo aquém e além da mente humana, no universo social dos produtos, dos discursos e das instituições que resultam da história e da atividade humana.

Gadamer, apesar se sua profunda consciência histórica, enredou suas idéias, em *Verdade e método*, nas tramas de uma linguagem que francamente se reporta a Heidegger e à sua filosofia do ser e da essência. Talvez por isso seja levado a afirmar várias vezes que a essência das ciências naturais é diferente

da essência das ciências hermenêuticas. Popper, por sua vez, se considerou um implacável inimigo do essencialismo, afirmando que a ciência, sobretudo a moderna, não lida com a essências de substâncias imutáveis, mas com fenômenos e comportamentos dinâmicos, complexos e mutáveis (Popper, 1995).

Na minha forma de ver, Newton Smith encontrou uma chave para essa questão. Como já aponte, esse seguidor e crítico de Popper, o corrigiu dizendo que o critério de demarcação descoberto pelo autor de *Sociedade aberta e seus inimigos* não separa a ciência da não-ciência, mas o conhecimento racional do dogmático. Gadamer, creio, não negaria que o conhecimento gerado pela tradição hermenêutica é racional. Lembro que no prefácio à quinta edição de *Verdade e método* Gadamer admite que toda interpretação histórica pode ser refutada, que o conhecimento histórico deve estar aberto a novas evidências e também a novas teorizações, que podem levar a uma pesagem diferente dos fatos históricos. Não só os textos, mas as moedas, as roupas, as armas, os jogos, os quadros, as esculturas, os prédios que outras épocas nos legaram, contam uma história que queremos recuperar, compreender, interpretar, aproveitar. Ao que tudo indica, o ser humano é ávido e apto para dar significado ao incompreensível mundo à sua volta.

As diferenças conceituais e metodológicas entre as ciências naturais supostamente indutivas e as ciências sociais são exemplarmente compreendidas em *Verdade e método*. Entretanto, a tradição humanista corre o risco de não levar em consideração a importância do conceito de história para vários ramos do que se poderia chamar de ciências naturais, como a Biologia evolutiva, a Cosmologia, a Geologia entre outras. Aos meus olhos, a doutrina do ser que se encontra em Gadamer, se suavizada das conotações essencialistas de Heidegger, poderia ser interpretada como a visão de um arguto filósofo que viu com clareza a verdadeira vida de certos objetos culturais, como as idéias contidas em textos escritos. Gadamer não chega ao ponto de ver as idéias e as tradições como *espécies* de seres vivos,¹² mas sem dúvida admite suas respectivas e relativas autonomias. Gadamer sabe que há um ser real e concreto nos objetos da história humana e de seus legados. Defendo, no entanto, que esse ser não tem uma essência imutável, ou seja, a espécie que representa pode morrer, e espécies novas podem aparecer, do seio de antigas espécies. Esse ser também em si não é intencional embora para viver e se replicar exige um ambiente mental.

¹² O conceito de espécie é fundamental para as discussões engendradas pela teoria evolutiva. Foi o problema diversidade de espécies, aliado ao problema da adaptação e ao problema de definir o que seja uma espécie, que contribui para levar Darwin ao conceito de seleção natural. Trabalhei esse problema, debruçando-me sobre tradições amplamente reconhecidas, em um outro ensaio, publicado em *Principia* (Waizbort, 2000).

Todo ser quer persistir. A vida engendra sempre certa compreensão do mundo. Tanto a história quanto a natureza não podem ser entendidas sem a mediação da linguagem. Somos antes de tudo, contadores de histórias: a linguagem é um veículo de narrativas. Às vezes, esquecemos a falibilidade da ciência, descurando de que essa é a sua condição de racionalidade. O que chamamos de ciência é uma decorrência histórica do desejo do homem de compreender a vida à sua volta. Que as ciências naturais tenham se matematizado e servido a interesses bem diferentes dos interesses mais humanitários, isso é evidente. Mas é claro também que as revoluções científicas enfatizadas por Popper, e relativizadas por Kuhn, sobretudo nos casos de substituição de teorias, são as evidências de descontinuidades profundas na compreensão humana, e não um mero acordo tácito entre cavalheiros, como insistem Rorty e seus seguidores. As revoluções científicas merecem mais atenção do que a ciência normal porque é um exemplar da espécie de audácia crítica que um cientista deveria moralmente exigir de si. Não só o cientista, mas todo ser humano que quer ser considerado racional. Como o neodarwinismo, na minha opinião, essa posição filosófica, esse complexo de memes, é contra-intuitivo e difícil de vingar e se reproduzir, porque fere profundamente crenças arraigadas em nossa civilização, principalmente crenças que enxergam no homem uma essência distinta da essência de qualquer outro ser vivo.

Gadamer parece compreender as tradições como uma superfície tranqüila que absorve sem turbulências os textos novos dignos de serem lembrados por muito tempo. Popper vê a tradição científica como disputas de alto nível em torno da resolução de problemas que por vezes levam gerações até serem resolvidos ou abandonados. Gadamer vê o ser da arte, em última instância, como algo totalmente distinto do ser da natureza. Por conseguinte, para apreendê-lo não é necessário nem suficiente o recurso ao método científico. Para Popper, a arte humana é a objetivação de estruturas de linguagem tão complexas que parecem desafiar nossos sentidos, nossas mentes e nosso tempo. Para Gadamer, o ser estético se realiza no contato entre o intérprete (espectador, leitor) e a obra. Popper consideraria isso talvez mero subjetivismo. Ele diria que o conteúdo de um livro, de um quadro ou de uma sinfonia é objetivo, embora tais objetos possam ser interpretado de formas diferentes e usados para fins distintos. A autonomia das idéias para Popper reside em sua abertura para ser interpretada em direções imprevistas por seu criador.

A descoberta, no século XIX, do tempo chamado profundo alterou de forma radical a maneira de compreender o mundo por parte de geólogos, cosmólogos e biólogos. Todos seres da Terra fazem parte de uma história natural arborescente. A vida figurada de uma formação rochosa e a vida literal de uma população de lobos pode ser resgatada através de indícios deixados pelas rochas

e pelos fósseis, entre inúmeros outros indícios. De qualquer lado que olhemos somos parte de uma ou outra história. Nesse sentido, compreender o que levou Nero incendiar Roma, ou Cabral a descobrir o Brasil significa algo análogo a compreender o que levou populações africanas de primatas arborícolas se transformarem em populações humanas. Em ambos os casos, partimos de uma região menos esclarecida para uma região onde brilha uma luz esclarecedora, embora estonteante, movediça e muitas vezes traiçoeira. Em ambos os casos podemos atender aos critérios de Harrington, citados acima, e não somos meramente escravos das idéias e de outros produtos socioculturais que recebemos do entorno que nos forma.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADORNO, Theodor W. Introdução à controvérsia sobre o positivismo na sociologia alemã. In: —. *Textos escolhidos: Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas*. (coleção *Os pensadores*) São Paulo: Abril Cultural, 1983.
- ANDACHT, Fernando. Semiosis y teleología en algunos relatos de J.L.Borges. Un encuentro no fortuito entre Borges y Peirce, dos maestros de los siglos del final. *El siglo de Borges. Vol I: retrospectiva – presente – futuro*. Ed. Alfonso de Toro and Fernando de Toro. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 1999.
- AUNGER, Robert. *The electric meme: a new theory of how we think*. New York: The Free Press, 2002.
- _____. *Darwinizing culture: the status of memetics as a science*. Oxford, Oxford University Press, 2001.
- BLACKMORE, Susan. *The meme machine*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- BLANCHOT, Maurice. *O livro por vir*. Lisboa: Relógio d'água, 1984.
- BORGES, Jorge Luis. *Discussão*. São Paulo: Difel, 1986a.
- _____. *Nova antologia pessoal*. São Paulo: Difel, 1986b.
- _____. *Aleph*. Porto Alegre: Globo, 1986c.
- BRODIE, Richard. *The virus of the mind: the new science of meme*. Seattle, WA: Integral Press, 1996.
- CALLEBAUT, Werner. *Taking the naturalistic turn or how real philosophy of science is done*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
- CAMPBELL, D. Evolutionary epistemology. In: SCHILPP, P. A. (ed.). *The philosophy of Karl R. Popper*. Open Court Publishers, 1974.
- CAPONI, Gustavo. La regla de Darwin. *Revista Principia*, v. 4, n. 1, p. 27-77, 2000.
- _____. Darwin: entre Paley e Demócrito. *Revista Manguinhos: História, ciências, saúde*, v.10, n.3, p. 993-1023, dez. 2003.
- COLLINGWOOD, R. G. *A idéia de história*. Lisboa: Presença, s.d.
- COSTA, Newton C. A. *Lógica indutiva e probabilidade*. São Paulo: Edusp-Hucitec, 1993.
- DAWKINS, Richard. *O gene egoísta*. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1979.

- DENNETT, Daniel C. *A perigosa idéia de Darwin*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
- DILTHEY, Wilhelm. *Teoria de las concepciones del mundo*. Madri: Revista de Occidente, 1944.
- DOMINGO MORATALLA, Agustín. História y filosofía em Hans-Georg Gadamer. In: GADAMER, Hans-George. *El problema de la conciencia histórica*. Madrid: Tecnos, 2000.
- FEYERABEND, Paul. *Contra o método: esboço a uma teoria anárquica da teoria do conhecimento*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.
- FOUCAULT, Michel. *The order of things: an archaeology of the human sciences*. New York: Pantheon Books, 1970.
- FREITAS, Renan Springer de. A desforra de Hume. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 15, 42, p. 23-38, 2000.
- GADAMER, Hans-George. *A razão na época da ciência*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983.
- _____. *Truth and method*. New York: Continuum Publishing Company, 1994.
- _____. *Verdade e método*. Petrópolis: Vozes, 1997.
- _____. *El problema de la conciencia histórica*. Madrid: Tecnos, 2000.
- GATHERER, D. Macromemetics: Towards a framework for re-unification of philosophy. *Journal of memetics-Evolutionary Models of Transmission*, 1. (url: http://www.cpm.mmu.ac.uk/jom-emit/1997/vol1/gatherer_dg.html), 1997.
- GEWANDSZNAJDER, Fernando. *O que é o método científico*. São Paulo: Livraria Pioneira, 1989.
- HABERMAS, Jurgen. Teoria analítica da ciência – contribuição à polêmica entre Popper e Adorno. In: —. *Textos escolhidos*: Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas. (coleção Os pensadores) São Paulo: Abril Cultural, 1983.
- HARRINGTON, Austin. *Hermeneutic dialogue and social science: a critique of Gadamer and Habermas*. New York: Routledge, 2001.
- HEDRICH, Reiner. Las bases materiales de nuestras capacidades epistémicas. Ensayo de una revisión sintética de la epistemología. *Argumentos de Razón Técnica*, n.1, p. 91-109, 1998.
- HULL, David. Taking memetics seriously: memetics will be what we make it. In: AUNGER, Robert. *Darwinizing culture: the state of memetics as a science*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Journal of Memetics: Evolutionary Models of Information Transmission*. (<http://jom-emit.cfpm.org/>)
- KUHN, Thomas S. *A estrutura das revoluções científicas*. São Paulo: Perspectiva, 1994.
- KUPER, Adam. If memes are the answer, what is the question? In: Aunger, Robert. *Darwinizing culture: the state of memetics as a science*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- LAKATOS, Imre. Falsification and the methodology of scientific research programmes. In: LAKATOS, Imre & MUSGRAVE, Alan (eds.). *Criticism and the growth of knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- LIMA, Luis Costa. Hermenêutica e literatura. In: _____. *Teoria da literatura em suas fontes* (1ª v.). Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983.

- LOSEE, John. *Introdução histórica à filosofia da ciência*. Belo Horizonte: Itaitaia; São Paulo: Edusp, 1979.
- LYNCH, Aaron. *Thought contagion: how belief spreads through society*. New York: Basic Books, 1996.
- MAGEE, Brian. *As idéias de Popper*. São Paulo: Cultrix, s.d.
- MARSDEN, Paul. Forefathers of memetics: Gabriel Tarde and the laws of imitation. *Journal of memetics*. (http://jom-emit.cfpm.org/2000/vol4/marsden_p.html), 2000.
- MARTÍNEZ, Sergio; BARAHONA, Ana (orgs.). *Historia y explicación en biología*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- MAYR, Ernst. *O desenvolvimento do pensamento biológico*. Brasília: UnB, 1998.
- MEMETICS publications on the web. <http://users.lycaeum.org/~sputnik/Memetics/>
- NEWTON-SMITH, W.H. Popper, Ciência e Racionalidade. In: O'HEAR, Anthony. *Karl Popper: filosofia e problemas*. São Paulo: Unesp, 1997.
- OUTHWAITE, William; BOTTMORE, Tom. *Dicionário do pensamento social do século XX*. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
- POPPER, Karl Raimund. *Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária*. Belo Horizonte: Itaitaia; São Paulo: Edusp, 1975.
- _____. *A lógica das ciências sociais*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978a.
- _____. Natural selection and emergence of mind. *Dialectica*, v. 32, n. 3-4, 1978b.
- _____. *A miséria do historicismo*. São Paulo: Cultrix, 1980.
- _____. *Conjecturas e refutações*. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1982.
- _____. *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo: Cultrix, 1985.
- _____. *Autobiografia intelectual*. São Paulo: Cultrix, 1986.
- _____. *A sociedade aberta e seus inimigos*. Belo Horizonte: Itaitaia; São Paulo: Edusp, 1987.
- _____. *O realismo e o objectivo da ciência (primeiro volume do Pós-escrito à lógica da descoberta científica)*. Lisboa: Dom Quixote, 1987.
- _____. *O eu e seu cérebro*. Campinas: Papyrus; Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1995.
- _____; LORENZ, Konrad. *O futuro está aberto*. Lisboa: Fragmentos, s.d.
- PUTNAN, Hilary. The 'corroboration' of theories. In: BOYD, Richard; GASPER Philip and TROUT, J.D. (eds.) *The philosophy of science*. Cambridge: MIT Press, 1991.
- REGNER, Anna Carolina. Feyerband/Lakatos: "Adeus à razão" ou construção de uma nova racionalidade. In: PORTOCARRERO, Vera (org.). *Filosofia, história e sociologia das ciências*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.
- RICOUER, Paul. *Interpretação e ideologia*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.
- RIDLEY, Matt. *As origens da virtude*. Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2000.
- RORTY, Richard. *A filosofia e o espelho da natureza*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
- RUNCINAM, W.C. Socialising Darwin. *Prospect*, april (<http://www.unnu.com/unnu/archive/etexts/socialisingdarwin.htm>), 1998.
- RUSE, Michael. Karl Popper's philosophy of biology. *Philosophy of science*, 44, p. 638-661, 1977.

- SNOW, C. P. *As duas culturas e uma segunda leitura*. São Paulo: Edusp, 1995.
- WAIZBORT, Ricardo Francisco. Jorge Luis Borges's fantastic literature as a meme. In: TORO, Alfonso de. *Jorge Luis Borges: Filosofia y ciencia*. Leipzig, Vervuert/Iberoamericana, 2005. (no prelo)
- WAIZBORT, Ricardo Francisco. *A representação da irrealidade: aproximações preliminares entre as poéticas de Borges e Cortazar e o mundo 3 de Popper* (tese de doutorado não publicada). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998.
- _____. Cento e quarenta anos sem Darwin bastam: sobre espécies variedades e definições. *Principia*, v. 4, n. 1, p. 141-184, 2000.
- _____. Dos genes aos memes. *Episteme*, n. 16, p. 27-4, jan./jun. 2003.
- _____; RODRIGUEZ, Lúcia de La Roque. Jorge Luis Borges and teleological replicators: a study situated between fantastic literature and memetics *VARIACIONES BORGES* (submetido à publicação) 2005.
- WILLIAMS, George C. *Adaptation and natural selection*. Princeton: Princeton University Press, 1966.
- WILSON, Edward. *Sociobiology: the new synthesis*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975.